

МЕҲНАТ НИЗОЛАРИНИНГ СУДГА ТААЛУҚЛИЛИГИ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МАСАЛАЛАР.

Хўжаев Юнусхўжа Мустафохўжа ўғли

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги

Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545296>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 14 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

меҳнат ҳуқуқи, низо,
меҳнат низоси,
тааллуқлилик, судга
тааллуқлилик,
судловлилик.

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада меҳнат низосининг назарий тушунчаси, ушбу низога оид ҳуқуқий муносабатларнинг мазмуни, меҳнат муносабатларидан келиб чиқаётган низолар, уларнинг судга тааллуқлилиги масалалари, шунингдек меҳнат низоларини судлар томонидан ҳал этишда судловлилик билан боғлиқ амалиётда йўл қўйилаётган процессуал хато ва камчиликлар, уларнинг қонуний ечимига қаратилган таклиф ва ҳулосалар келтириб ўтилган.

Бугунги кунда юртимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислохотларнинг самарадорлигини ошириш инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан узвий боғлиқ бўлиб, улар турли хил ижтимоий институтларнинг ривожига, айниқса меҳнат муносабатларининг такомиллашувига ҳам туртки бўлди.

Барчамизга яхши маълумки, инсонларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган кўплаб халқаро нормалар, яъни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти стандартлари, Халқаро Меҳнат Ташкилотининг конвенциялари ва минтақавий меъёрий ҳужжатлари амал қилади. Хусусан, меҳнат ҳуқуқи ҳимояси соҳасидаги Бирлашган Миллатлар Ташкилоти стандартларидан Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси, Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги ҳамда Фуқаровий ва сиёсий

ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пактлар муҳим ўрин тутади. Шу билан бирга, Халқаро Меҳнат Ташкилотининг 1951 йилдаги 92-сонли “Ихтиёрий келиштирув ва арбитраж тўғрисида”ги ва 1967 йилдаги 130-сонли “Корхоналарда шикоятларни кўриб чиқиш ва уларни ҳал этиш тўғрисида”ги тавсияларида ҳам меҳнатга оид муносабатларни тартибга солиш юзасидан тушунчалар берилган.

Шунингдек, мамлакатимизда меҳнат муносабатлари субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Меҳнат кодекси ва бошқа қонун ҳужжатлари билан мустаҳкамлаб қўйилган.

Жумладан, асосий қонунимиз бўлган Конституциянинг 37-моддасида “Ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган

тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир” [1] деб белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг тегишли нормаларида ходимларнинг бузилган меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида меҳнат низоларини кўриб чиқиш ва ҳал этиш тартиби ифодаланган. Меҳнат қонунчилигининг такомиллашуви натижасида иш берувчилар ва ходимлар ўртасида янги меҳнат муносабатларининг вужудга келиши, ўз навбатида янги меҳнат шартларини ўрнатиш ёки ўзгартириш оқибатида янги турдаги низолар ҳам келиб чиқмоқда.

Бироқ, Меҳнат кодекси нормалари амалиётда кузатилаётган меҳнат низоларини кўриб чиқиб, ҳал этиш талабларига тўлақонли жавоб бермаётганлигига гувоҳ бўляпмиз. Хусусан, меҳнат низолари комиссияси фаолиятини тубдан қайта кўриб чиқиш, меҳнат низоларини медиация тартиб-таомили асосида кўриб ҳал этиш тартибини янада такомиллаштириш, умумий юрисдикция судларига келиб тушаётган меҳнат низоларини судга тааллуқлилиги бўйича самарали кўриб ҳал этиш кабилар меҳнат қонунчилиги олдида турган асосий масалалар қаторидадир.

Бугунги кунда амалиётда учраётган меҳнат низоларига тўхталишдан аввал ўз-ўзидан савол туғиладики, аслида низо - нима? Унинг қайси кўриниши амалиётда кўп учрамоқда? Амалиётда учраётган меҳнат низолари қайси судга тааллуқли? Меҳнат низоларини судга тааллуқлилиги бўйича тақсимлашда қандай хато ва камчиликларга йўл қўйилмоқда? Шулар ҳақда қисқача тўхталиб ўтамиз.

“Низо” атамаси кўп ҳолларда меҳнат юрисдикциясига тааллуқли бўлиб, А.Мадвалиевнинг умумий таҳрири остида чоп этилган “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да “низо” сўзи баҳс, тортишув, жанжал, тўқнашув, кураш, ўзаро келишмовчилик ёки қарама-қаршилиқ, душманлик, адоват орқасида туғилган ҳолат, муносабат, ихтилоф, нифоқ каби маъноларни акс эттиради дея таърифланган. [2]

Юқорида низо тушунчасига аниқ таъриф берилган бўлсада, бироқ меҳнат низоларига нисбатан таъриф бериш борасида ҳуқуқшунос олимлар ўртасида фикр ва мулоҳазалар турлича эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим.

Хусусан, М.Мамасиддиқов меҳнат низоларини ваколатли органлар томонидан ҳал қилинадиган субъектив меҳнат ҳуқуқларини амалга ошириш юзасидан келиб чиққан келишмовчиликлар деб таъкидлайди. [3. –Б.15]

Айрим ҳуқуқшуносларнинг фикрича, меҳнат низоларига оид ҳуқуқий муносабатлар, бу - ҳуқуқи бузилган деб тахмин қилинаётган шахс билан ана шундай ҳуқуқбузарликка йўл қўйган деб гумон этилаётган томон ўртасидаги тортишувлардан иборатдир. [4]

Барчамизга яхши маълумки, Меҳнат кодексининг 14-моддасида меҳнатга оид муносабатларининг субъектлари “белгиланган ёшга етган (77-модда) ҳамда иш берувчи билан меҳнат шартномаси тузган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, шунингдек чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар” деб кўрсатилган. [5] Меҳнатга оид муносабатларнинг субъектлари муайян манфаатларни

кўзлаб ўзаро меҳнат муносабатларига киришади. Агарда ушбу муносабатларни амалга ошириш жараёнида улар ўртасида ҳуқуқ ва мажбуриятлар билан боғлиқ манфаатлар тўқнашуви юзага келса, бу ўз навбатида меҳнат низоларини келтириб чиқаради.

Юқоридагилардан келиб чиқиб таъкидлаш жоизки, меҳнат низолари тарафлар ўртасидаги манфаатлар қарама-қаршилиги сабабли юзага келган муаммоли масаладир.

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, юзага келган меҳнат низоларининг тўғри ва ўз вақтида кўриб чиқилиши ҳамда ҳал этилиши меҳнат муносабатлари субъектларининг меҳнатга оид ҳуқуқлари самарали ҳимоя қилинишига, бузилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларининг тикланишига асос бўлади. Бу эса, меҳнат низоларининг қайси органлар томонидан кўриб чиқилиши масаласини тўғри ҳал этишда тааллуқлилик институти ва уни белгилаш мезонларини яратиш, низоларнинг айнан қайси судлар томонидан кўрилишида долзарб аҳамият касб этади.

Юридик адабиётларда фуқаролик ишларини кўриш ва ҳал қилиш вазифаси қонун билан муайян давлат органи ёки жамоат ташкилоти зиммасига юклатилганлиги тааллуқлилик деб аталади. [6. – Б. 124.]

Шунингдек, процессуалист олимларнинг тааллуқлилик тўғрисида қўйидаги фикр ва қарашлари ҳам мавжуд:

М.В.Боровский тааллуқлилик тушунчаси асосан фуқаролик процесси фанида ишлаб чиқилганлигини қайд этса, [7] М.М.Мамасиддиқов

тааллуқлиликни соҳалараро институт сифатида фуқаролик процессуал ҳуқуқи фани тизимида мустаҳкам ўрин олганлигини эътироф этади. [8.-Б. 252.]

П.В.Бахаревнинг фикрича, тааллуқлилик деб, қонун ҳужжатларига мувофиқ муайян тоифадаги ишларни кўриши лозим бўлган суд тизими бўғинини аниқлашга айтилади. [9.-С. 53.]

Ю.А.Борзенко тааллуқлилик деганда ҳуқуқ тўғрисидаги низонинг ёки бошқа ҳуқуқий ишнинг муайян орган компетенциясига тегишлилигини тушунади. [10.-С. 38.]

Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, процессуал ҳуқуқ назариясида тааллуқлилик институтига оид қарашлар хилма-хил бўлиб, ушбу тушунчага хали-ҳануз аниқ таъриф берилмаган.

Бизнинг фикримизча, тааллуқлилик бу муайян ҳуқуқий масаланинг суднинг аниқ бир соҳасида кўриб ҳал этилишидир. Яъни, меҳнат ҳуқуқи субъектлари ўртасида юзага келган иқтисодий соҳага оид низо, меҳнатга оид низо ёки қонун бузилиши ҳолатларининг айнан қайси судга тааллуқли бўлса, ўша суд томонидан кўриб чиқиб ҳал этилишидир.

Меҳнат кодексининг 260-моддасида меҳнат низоларини кўриб чиқувчи органлар этиб меҳнат низолари комиссиялари ва туман (шаҳар) судлари кўрсатиб ўтилган. Ходим меҳнат низосини ҳал қилиш учун ўз хоҳишига кўра, меҳнат низолари комиссиясига ёки бевосита судга мурожаат этишга ҳақли ҳисобланади.

Меҳнат кодексининг 269-моддасига кўра, меҳнат низолари қўйидаги ҳолларда бевосита фуқаролик ишлари

бўйича туман (шаҳар), туманлараро судларида кўриб чиқилади:

- агар ходимнинг иш жойида меҳнат низолари комиссияси тузилмаган бўлса;
- улар меҳнат шартномасини бекор қилиш асосларидан қатъий назар, ишга тиклаш тўғрисида, меҳнат шартномасини бекор қилиш вақти ва асослари таърифини ўзгартириш тўғрисида, мажбурий прогул ёки кам ҳақ тўланадиган ишни бажарган вақт учун ҳақ тўлашга доир бўлса;
- улар ходим томонидан иш берувчига етказилган зарарнинг тўланиши ҳақида бўлса;
- улар меҳнат вазифаларини бажараётганда ходимнинг соғлиғига шикаст етказилгани оқибатидаги зарарни (шу жумладан маънавий зарарни) ёки унинг мол-мулкига етказилган зарарни иш берувчи томонидан тўланиши ҳақида бўлса;
- улар иш берувчи ва касаба уюшмаси кўмитаси ёки ходимларнинг бошқа вакиллик органи билан олдиндан келишиб ҳал этилган масалалар юзасидан келиб чиққан бўлса;
- улар Меҳнат кодексининг 78-моддасининг иккинчи қисмида назарда тутилган ҳолларда ишга қабул қилиш рад этилганлиги ҳақида бўлса. [11.-Б. 8.]

Шунингдек, Туркменистон Республикаси Меҳнат кодексининг 381-моддаси, [12] Беларуссия Меҳнат кодексининг 241-моддаси, [13] Қирғизистон Республикаси Меҳнат кодексининг 412-моддасида [14] айнан қайси турдаги меҳнат низолари бевосита туман ёки шаҳар судларида кўриб чиқиши лозимлиги сингари Ўзбекистондаги қоида белгилаб

ўтилганлигини гувоҳи бўлишимиз мумкин.

Ушбу модданинг биринчи қисмида санаб ўтилган меҳнат низоларидан бошқа низолар ҳам ходимнинг хоҳишига кўра бевосита судларда кўрилади.

Амалдаги процессуал қонунчилик нормаларига асосан, судга тааллуқли фуқаролик ишлари фуқаролик ишлари бўйича туманлараро, туман (шаҳар) судларида кўрилади, қонунда бундай ишларни кўриш бошқа судлар ваколатига берилган ҳоллар бундан мустасно. [15.-Б. 9.]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тўғрисида” 2017 йил 21 февралдаги ПФ-4966-сон Фармонида кўра, 2017 йил 1 июндан Ўзбекистон Республикаси Олий суди ва Олий ҳўжалик суди бирлаштирилиб, фуқаролик, жиноий, маъмурий ва иқтисодий суд иш юритуви соҳасида суд ҳокимиятининг ягона олий органи – Ўзбекистон Республикаси Олий суди ташкил этилди. Президент Шавкат Мирзиёев таъкидлашича “бундан кўзланган асосий мақсад – фуқароларимизнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда қонуний ва адолатли қарорлар чиқарилишини сўзсиз таъминлайдиган ягона суд амалиётини шакллантиришдан иборат”. [16.-Б. 427-428.]

Шунингдек, ушбу ислохот фуқароларнинг талаблари сансаларликка йўл қўйилмасдан мазмунан кўриб чиқилиб, уларнинг

1948 йил 10 декабрда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари декларациясининг 8-моддаси (ҳар бир инсон унга конституция ёки қонун билан берилган асосий ҳуқуқлари бузилган ҳолларда компотентли миллий судлар томонидан бу ҳуқуқларини самарали тиклаш) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг

44-моддаси (ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш ҳуқуқи кафолатланади) билан мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқларидан фойдаланиш имкониятини яратиш беради.

Статистик маълумотларга кўра, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасига келиб тушган меҳнат қонунчилигининг бузилиши юзасидан ходимлар, шу билан бирга иш берувчилар томонидан қилинган мурожаатлар сони 2018 йилда 89.469 та, 2019 йилда 88.535 та ҳамда 2020 йилда 64.365 тани ташкил этган бўлишига қарамасдан, меҳнатга оид низоли ишлар фуқаролик судлари томонидан 2018 йил 4.785 та, 2019 йилда 4.233 та, 2020 йилнинг 9 ойи мобайнида эса 3.697 марта кўриб чиқилган.

Шунингдек, прокуратура органлари томонидан 2019 йилда Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси ва соҳага оид бошқа қонунлар ижроси юзасидан ўтказилган текширувлар натижасига кўра, прокуратура органлари томонидан меҳнат қонунчилиги соҳасида жами 11 265 та қонун бузилиши ҳолатларига йўл қўйилганлиги аниқланган.

Мазкур статистик маълумотлар миллий меҳнат қонунчилиги тизимида меҳнатга оид келишмовчиликлар, низоларни низолашаётган тарафлар

ўртасида муқовил йўллар орқали кўриб ҳал этиш механизми самарасиз ишлаётганлигидан далолат беради. [17.- Б. 4.]

Бу ўз навбатида меҳнат низоларининг тааллуқлилигига оид моддий ва процессуал нормаларни қайта кўриб чиқиш, суд амалиёти материалларини таҳлил қилиш орқали судларга тааллуқли ишларни янада соддалаштиришга қаратилган тегишли ўзгартиш ва қўшимчаларни қонунчиликка киритиш заруратини келтириб чиқаради.

Ҳозирги кунда суд ҳокимияти икки мустақил тармоқ, яъни Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди ва Олий судидан иборат бўлиб, ушбу судлар вазифалари аниқ тақсимланган. Демак, бизнинг назаримизда улар ўртасида низоларнинг тааллуқлилигига оид зиддиятлар вужудга келмайди.

Бироқ фуқаро томонидан арз қилинаётган талабларнинг судга келиб тушиб, ижрочиларга тақсимланиши жараёнига алоҳида эътибор қаратилмаслиги судлар томонидан айтиб берилган низоларнинг такрор ва такрор кўриб чиқилиб, иш юкламаларининг сунъий равишда ортишига, бу эса ўз ўрнида фуқароларнинг суд ҳокимиятига бўлган ишончи йўқолиб боришига олиб келиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, арз қилинаётган талаблар суд ҳокимиятидан ташқари бошқа органлар томонидан кўриб ҳал қилиниши мумкинлиги тааллуқлилиқ институтининг долзарб эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Шу сабабдан, меҳнат низоларининг судга тааллуқлилигини, яъни ягона суд тизимида кирувчи судлар ўртасида арз қилинган талабларни айнан қайси суд

ваколатига тегишли эканлигини аниқлашда, шунингдек турли ихтисосликдаги судларга тааллуқли бўлиши мумкин бўлган ўзаро боғлиқ талабларни бирлаштиришда тааллуқлилиқ институти ўзига судловлилиқ институтининг айрим қоидаларини қабул қилиши зарур. Хусусан, фуқаролик ихтисослиги бўйича судга маъмурий ёки иқтисодий ихтисослик масалаларига тааллуқли бўлган талаблар билан арз қилинганда судловлилиқ қоидаларига асосан бошқа

судларга тааллуқлилиги асос қилиниб аризани қабул қилиш рад этилмайди ёки иш қўзғатилгандан сўнг тааллуқли эмаслиги асос қилиниб иш юритиш тугатилмайди. Бу эса фуқаролар ва юридик шахслар томонидан ўзининг бузилган ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини сўраб судма-суд ортиқча сарсон бўлиб юришларини олдини олади ва уларнинг бузилган ҳуқуқларини ўз вақтида тиклаш имконини беради.

Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси// <https://constitution.uz/uz/ clause/index>
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида (2006-2008)//<https://ziyouz/uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati/>
3. М.М.Мамасиддиқов Меҳнатга оид ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоли ишларни судда кўришнинг процессуал хусусиятлари. Юрид.фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун Диссертация. Т.:2002. -Б.15.
4. Й.Турсунов, Ш.Газиёв “Меҳнат низолари ва уларни ҳал этишнинг ҳуқуқий муаммолари”. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2009.
5. <https://lex.uz/acts/142859>.
6. Ш.Ш.Шораҳметов Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал ҳуқуқи: Дарслик. – Т.:Адолат.2001. – Б. 124.
7. М.В.Боровский Суды общей юрисдикции в Российской Федерации: проблемы и перспективы. Корпоративный менеджмент. [http:// www.clin.ru](http://www.clin.ru).
8. М.М.Мамасиддиқов Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм / Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик. Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф. О.Оқюлов. – Тошкент.: ТДЮИ нашриёти. 2010. –Б. 252.
9. Арбитражный процесс: учебно-практическое пособие / П.В.Бахарев.- М.: Изд.центр ЕАОИ, 2010, -53 с.
10. Ю.А.Борзенко Арбитражное процессуальное право (Арбитражнқй процесс): учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – 38 с. Х.Ёдгоров Меҳнат ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиқадиган низолар амалий қўлланма-Тошкент:Vaktria press, 2016.- Б. 8.
11. Трудовой кодекс Туркменистана.//https://online. Zakon.kz/document/ doc_id=31348675&page=1#pos=7;-106
12. <https://etaonline. by/document/ regnum=hk9900296>
13. Трудовой кодекс Кыргызской Республики.// https://online. zakon.kz/document/doc_id=30296269#pos=6;-106
14. Х.Ёдгоров Меҳнат ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиқадиган низолар амалий қўлланма-Тошкент:Vaktria press, 2016.- Б. 9.

15. Ш.М.Мирзиёев “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз”. 1-жилд. Тошкент. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – Б. 427-428.
16. Л.У.Раҳимқулова Якка меҳнат низоларини кўриб, ҳал этиш тартиби. Юрид.фанлари доктори илмий даражасини олиш учун Диссертация. Т.:2021. – Б.4.